

CITRUS LIMON YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Xamrayeva Nafisa Tirkashevna

JDPU o'qituvchisi

Nazarova Nargiza Farxod qizi

JDPU magistranti

Shodiyeva Nozimaxon azamat qizi

JDPU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7683649>

Annotatsiya: Ilmiy maqolada Citrus Limon o'simligini parvarishlash va yetishtirish texnologiyasiga qaratilgan. Limon o'simligini parvarishlashda oziqa miqdorining sarfi, ko'chatlarning rivojlanishi va ildiz tizimining jadal o'sishi aniqlandi.

Аннотация: Научная статья посвящена технологии ухода и выращивания растения Citrus Lemon. Определяли расход питательных веществ, развитие проростков и быстрый рост корневой системы при уходе за растениями лимона.

Annotation: The scientific article focuses on the technology of care and cultivation of Citrus Lemon plant. The consumption of nutrients, the development of seedlings and the rapid growth of the root system in the care of lemon plants were determined.

Kalit so'zlar: limon ko'chatlari, sug'orish tizimi, organik va meniral o'g'it, novda, barg, ildiz tizimi, namlik, harorat.

Ключевые слова: рассада лимона, система полива, органо-минеральные удобрения, ветка, лист, корневая система, влажность, температура.

Key words: lemon seedlings, irrigation system, organic and mineral fertilizer, branch, leaf, root system, humidity, temperature.

O'zbekiston Respublikasida limon yetishtirish texnologiyasini rivojlantirish, ilmiytadqiqotlar ko'lamini kengaytirish, ilg'or va zamonaviy resurs tejovchi texnologiyalarni qo'llash asosida yuqori sifatli sanoatbop va eksportbop limon yetishtirish hajmini oshirish, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini keng joriy etish talab etiladi.

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligida sitrus mevali o'simliklar plantatsiyalarini barpo qilish uchun ko'chatchilik tarmog'ini jadal rivojlantirish, ko'chat yetishtirishda ilg'or texnologiyalardan foydalanish, sifatli, ko'chatlarni yetishtirish va shu orqali sitrus mevalarini yetishtirivchi fermer xo'jaliklariga sifatli ko'chatlarini muntazam yetishtirishga e'tibor qaratish dolzarb muommalardan hisoblanadi. Katta hajimdagi sitrus mevali plantatsiyalar barpo

qilish uchun albatta sifatli sogʻlom hosildorligi yuqori navli sitrus oʻsimliklar koʻchatlarni yetishtirish zarur boʻladi.

Oʻzbekistonning sugʻoriladigan tuproqlarida vegetasiya davrning uzun va samaradorlik haroratning yuqori boʻlishi limon oʻsimligini ekib oʻstirish va undan sifatli va yuqori hosil etishtirish imkonini beradi. Limonni teplisada va transheyalarda oʻstirish mumkin. Limondan moʻl hosil olish uchun talab qiladigan sharoitlardan biri bu oʻsish sharoitlarini nav talablariga mos keltirishdan iboratdir. Nav sinash va ishlab chiqarish tajribalarning koʻrsatishicha, issiqxonalarda oʻstirish uchun limonning Meyer, «Pervenets Oʻzbekistona» va «Villi Frank» navlari juda mos keladi.

Oʻzbekistonda limon koʻchatlarini maydonlarda yetishtirishning uchta asosiy davri mavjud. 1. Bahor fasli: aprel-may, 2. Yoz fasli: iyul-avgust, 3. Kuz fasli: sentabr-oktabr. Tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, limon koʻchatlarini ochiq maydonlarda yetishtirishda eng avvala koʻchat ekish uchun tanlab olingan yer maydoniga kuzgi shudgordan oldin har bir m² 30-40 kg dan mahaliy oʻgʻit solinishi zarur. Kuzgi shudgor qilinib, qishki tinim davri tugagandan soʻng bahorda martning oxiri aprel oying boshida yengil chezil qilinib koʻchatlarni ekishdan oldin, har bir m² 0,012 kg azot, 0,004 kg fosfor, 0,006 kg kaliy oʻgʻiti solinishi talab boʻladi.

Limon ekiladigan erlarni yaxshi tekislab gektar hisobiga 50—60 t chirigan goʻng, 120 kg superfosfat, va 50—60 kg kaliy oʻgʻiti solib 50—60 sm chuqurlikda haydash lozim. Teplisada limon 3 x 4 metr sxemada, transheyalarda esa bir qator qilib bir-biridan 3 metr oraliqda oʻtqaziladi. Koʻchatlarni oʻtqazishdan oldin har bir chuqurchaga 10 kg dan chirigan goʻng, 80—100 g superfosfat va 50 g kaliyli oʻgʻitlarni tuproqqa aralashtirib solinadi. Teplisalarga ildiz tizimi yaxshi rivojlangan bir yoshli va ikki yoshli koʻchatlar bahorda yoki kuzda oʻtqaziladi. Kuzda limon koʻchati yopishgan tuprogʻi bilan oʻtqaziladi. Koʻchatlarning ildiz boʻyini tuproq sathidan 2—3 sm yuqori boʻlishi kerak. Koʻchat ekilgandan keyin uning atrofi zichlanadi va bir chelakdan suv quyiladi. Soʻngra har bir qatorning ikkala tomonidan 25—30 sm masofada olingan egatlar boʻylab sugʻoriladi. Transheyalarga koʻchat aprel oyida sovuq kunlar oʻtgandan keyin oʻtqaziladi.

Yosh koʻchatlar yetirlicha oziq moddalar bilan taʼminlanmasligi natijasida koʻchatlar sifatli sogʻlom boʻlib yetishmasligiga olib keladi. Fosfor yetishmasligi bahor, yoz oylarida oʻsmlik barglari bir oz qizgʻish tus oladi natijada

fotosentiz jarayoni sekin kechadi. Kaliy yetishmasligi oqibatida oʻsimlik barglar

jigarang, kulrang tus olib bir oz burishgan holatga kelib qoladi, Bu holat esa ko'chatlarni kasallikka tez chalinishiga sabab bo'ladi. Azot yetishmasligi yosh nihollarda jadal o'sish tezligini keskin pasaytirib yuboradi, barglari och yashil deyarli sarg'ish rangda bo'lib qoladi. Bu holat yosh ko'chatlar so'lib nobud bo'lishiga olib keladi. Ko'chatlarni ekish muddati aprel oyining uchunchi dekadasidan boshlab amalaga oshiriladi. Bir yoshli o'simliklarda 1-2 ta birinchi tartib novdalari va tanasining yo'g'onligi 0,7-0,8 sm bo'lishi talab etiladi. Ko'chatlarni o'tqazishdan oldin bog' qaychi bilan oxirgi o'sish darajasining uchdan bir qismi, shuningdek ortiqcha novdalari, ildizning sararlangan qismi kesib tashlanadi.

Ko'chat o'tqazilganda ko'chatlarning ildiz bo'g'zi tuproq sathidan 2-3 sm yuqorida bo'lishi zarurdir. Yosh ko'chatlarni ekish sxemasi 60x25 sm ya'ni qator orasi 60 sm, ko'chatlar orasi esa 25 sm ni tashkil qiladi. Ko'chatlar o'tqazilgandan so'ng zudlik bilan sug'orish talab etiladi. Ko'chatlarni ekish chuqurligi 15-20 sm ni tashkil etadi.

Sug'orish 15-20 sm chuqurlikda olingan egatlar orqali o'tqaziladi. Bunda suv tuproq 40-50 sm chuqurligigacha namiquncha jildiratib oqiziladi. Dastlab ko'chatlar bir-ikki kun oralatib sug'oriladi, o'simliklar obdan tutib ketgandan keyin esa suv vaqti-vaqti bilan beriladi, ammo tuproq butun o'suv davri davomida nam holatda bo'lishi kerak. Uchinchi yili esa sug'orish egatlari, o'simlikdan 50 sm uzoqlikda 30-40 sm chuqurlikda olinadi.

Limonning yaxshi o'sishi va hosil berishi uchun tuproqning optimal namligi DNS ga nisbatan 70-85 % bo'lishi kerak. Limon ko'chatlari tez- tez (mavsum mobaynida 25 martgacha) sug'orib turilishi lozim. Sug'orish soni ob-havo sharoiti va o'simliklarning holatiga bog'liq bo'ladi. Qumoq tuproqlarda limon o'rta hisobda fevralda 1 marta, martda 2, aprelda va mayda 3 martadan, iyunda 4, iyul va avgustda 4-5 martadan, sentyabrda 3, oktyabrda 2, noyabrda 1-2 marta sug'orilishi lozim. Shunda 5-6 martgacha go'ng sharbati oqiziladi. Yozning jazirama issiq kunlarida limon kechqurunlari va ertalab sug'oriladi.

Limon ko'chatlarini ham boshqa barcha ekinlar singari yerga organik va mineral o'g'itlar solib turilgandagina jadal rivojlanishi mumkin bo'ladi.

Novdalarning jadal o'sishi va pishishiga organik o'g'itlar yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Har bir m² hisobiga to'liq miqdorda beriladigan organik o'g'it tarkibi: 100 gramm azot, 40 gramm fosfor, 60 gramm kaliy va 10 kilogramm mahalliy o'g'itdan iborat bo'ladi. O'g'itlar tarkibidagi ushbu oziq moddalar miqdori bo'yicha tegishli hisob

kitoblar olib boriladi. Solinadigan o'g'itlarning aniq miqdori tuproqning agrokimiyaviy tahlili ma'lumotlari, sug'orish rejimi, novdalarning o'sishi va shoxlanishi aniqlanadi. Yetarli miqdorda o'g'itlarning berilishi yosh ko'chatlarni noqulay iqlim sharoitlarga chidamliligini oshiradi. Azot sug'orishdan 10-12 soat oldin solinishi va sug'orish tongda yoki kunning ikkinchi yarimida amalga oshirilishi samarali natija ko'rsatishi aniqlandi. Ko'chatlarni ochiq dalada to'g'ri parvarishlash natijasida qisqa vaqt ichida ildiz tizmi va yer ustki qismi yaxshi rivojlangan sog'lom, baquvat ko'chatlar olish imkoni paydo bo'ladi.

1-jadval

Vegetativ organlarning rivojlanish dinamikasi (2022 y.)

Vegetativ organlar rivojlanishi o'rtacha	Vegetativ organlarning rivojlanish dinamikasi				
	I variant	II variant	III variant	V variant	Nazorat
Ildiz sm	20-25	40-45	30-35	25-30	15-20
Novda sm	40-45	90-1m	80-85	65-70	30-35
Novdalar soni	1-2	2-3	2-3	1-2	1
Barglarning soni	25-30	50-55	45-50	30-35	20-25
Bargning sathi	513-615 sm ²	1370-1507 sm ²	1138-1265 sm ²	684-798 sm ²	324-405 sm ²

1-rasm. Citrus limon navi, yetishtiriladigan ko'chatlar tuproq substratida madaniyat sharoitida ekilgandan keyingi ellikinchi kuni.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 6 martdagi PQ-3586-son qarori
- 2.. "Citrus limon (L.) Osbeck". World Flora Online. The World Flora Online Consortium. 2022. Retrieved July 23, 2022.
3. Kulkov O.P., Muhamedov Sh. Z., O'zbekistonning subtropik o'simliklari, 1968;